

**O'ZBEKISTON SHAROITIDA BALIQCHILIK XO'JALIKLARIDA BALIQCHILIK
KLASTERLARINI TASHKIL ETISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6245942>

Muydinov Kamoliddin Baxodirovich

Farg'ona Davlat Universiteti 2-kurs magistranti

Biologiya

Xamidov Abubakir Qodirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs magistranti

Biologiya

Annotatsiya: *Ushbu maqolada yurtimizda amalga oshirilayotgan baliqchilik siyosatining bayoni, klasterlar tashkil etish yo'nalishlari, erishilishi kutilayotgan natijalar hamda rejalar borasida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Baliqchilik, klaster, tadbirkor, imtiyoz.*

Dunyo aholisining bir kishi hisobiga bir yilda iste'mol qiladigan baliq go'shti o'rtacha 16,5 kg ni tashkil etadi. Baliq oziq-ovqat mahsulotida juda muhim bo'lganligi uchun sog'liqni saqlash tibbiyoti eng kamida bir kishi bir yilda o'rtacha 12 kg baliq go'shtini iste'mol qilishni tavsiya qiladi. Hozirgi davrda mamlakatimiz aholisining har bir jon hisobiga bir yilada 0,5- 2 kg baliq go'shti to'g'ri kelmoqda. Bu ko'rsatkich o'tgan asrning 50 – 60 yillarida (Orol dengizining to'lin davrida) 25- 35 kg ga yetar edi. Shu sababdan ham bugungi kunda baliqchilik xo'jaligining ahamiyati kundan kunga oshib bormoqda. Ayniqsa baliqchilik klasterlarini tashkil etish bugungi kunda yurtimizda siyosiy jarayon sifatida e'tirof etilayapti.

-O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.08.2020 yildagi BALIQCHILIK TARMOG'INI QO'LLAB-QUVVATLASH VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RSIDA PQ-4816-sonli qarori,

-O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.04.2018 yildagi BALIQCHILIK TARMOG'INI JADAL RIVOJLANTIRISHGA DOIR QO'SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TO'G'RSIDA PQ-3657-son Qarori,

-O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.11.2018 yildagi BALIQCHILIK SOHASINI YANADA RIVOJLANTIRISHGA DOIR QO'SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TO'G'RSIDA PQ-4005-sonli qarori va qator davlat hujjatlari orqali baliqchilikni rivojlantirish istiqbollari belgilab berildi. Jumladan PQ-4005 sonli qarorga ko'ra tashkil etilayotgan baliqchilik klasterlarining yillik baliq yetishtirish quvvati kamida 50 tonna bo'lgan taqdirda ular 2019-yil 1-yanvardan boshlab dastlabki uch yil davomida barcha soliqlar va davlat maqsadli jamg'armalarga majburiy ajratmalardan

ozod etiladigan bo'ldi. Bu sohada tadbirkorlarga qator kreditlar, imtiyozlar ajratib kelinmoqda.

Suv havzalariga va suv bilan uzluksiz ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lgan baliqchilik xo'jaliklarini bosqichma-bosqich intensiv usulda baliq yetishtirishga ixtisoslashtirishga qaror qilindi. Xususan, kompleks ishlab chiqarishga: inkubatsiya sexi, chavoq va tovar baliq yetishtirish, yuqori oqsilga boy baliq yemi, qayta ishlash va saqlashga ixtisoslashtirilgan baliqchilik klasterlari tashkil etilmoqda. 2019–2021 yillarda baliqchilik klasterlarini tashkil etishning manzilli dasturi loyihasi tayyorlandi.

- nasli ona baliq, baliq uvildirig'i, shuningdek, respublikada ishlab chiqarilmaydigan inkubatsiya, laboratoriya, intensiv usulda baliq yetishtirish, baliq ovlash, baliq mahsulotlarini qayta ishlash, muzlatish va saqlash uchun zarur bo'ladigan asbob-uskuna, anjom, mexanizmlar va ularning ehtiyot qismlari, muqobil energiya ta'minoti uskunalari, melioratsiya ishlari uchun maxsus texnikalar va tirik baliq tashuvchi transport vositalari;

- chet el tashkilotlari va ularning sho'ba korxonalari, firma do'konlari, dilerlik tarmoqlari va tadbirkorlik sub'yektlari tomonidan baliqchilik xo'jaliklari ehtiyoji uchun chetdan keltiriladigan omixta yem va mineral o'g'it (ammofos) bojxona to'lovlaridan (bojxona rasmiylashtiruv yig'imlaridan tashqari) ozod etiladi.

Bundan tashqari, baliqchilik xo'jaliklariga sun'iy suv havza maydonlarida yetishtirilgan baliq hosildorligidan kelib chiqib tabaqalashtirilgan yagona yer solig'i stavkalarini joriy etish rejalashtirilmoqda.

Baliqchilik xo'jaliklari yangi sun'iy suv havzalarini tashkil etishlari uchun yer uchastkalari ajratiladi. Bunda ikkita shart nazarda tutilgan:

- faqatgina intensiv usul va resurs tejamkor texnologiyalarni qo'llash zarur;
- suv bilan kafolatli ta'minlash va yerlarning meliorativ holatiga salbiy ta'siri yo'qligi bo'yicha Suv xo'jaligi vazirligining xulosasi talab etiladi.

Baliqchilik xo'jaliklari bilan suvdan foydalanish bo'yicha shartnomalar tuziladi. Ular uchun belgilangan suv miqdorining kafolatli yetkazib berilishi ta'minlanadi. Suv tanqisligi sharoitida baliqchilik xo'jaliklari o'z mablag'lari hisobidan sun'iy suv havzalariga boshqa manbalardan qo'shimcha suv olib kela oladilar.

Shuningdek belgilanishicha, baliqchilik xo'jaliklari sun'iy suv havza maydonlarida ichki kanal, melioratsiya va chuqurlashtirish bo'yicha bajariladigan ishlar ularning o'z mablag'lari hisobidan, barcha kollektor va drenajlarda melioratsiya bo'yicha bajariladigan ishlar esa Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash jamg'armasi mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi.

Ushbu sohani rivojlantirishga davlat miqyosida jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Baliqchilik klasterlari va xo'jaliklari samarali faoliyat yuritishi har tomonlama qo'llab-quvvatlanib, barcha shart-sharoit yaratib berilmoqda. Prezidentimiz tomonidan 2020 yil 29 avgust kuni imzolangan «Baliqchilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va uning

samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qaror asosida baliqchilik sohasiga navbatdagi imtiyozlar berilyaptiki, bular, pirovardida mahsulot yetishtirish hajmini ko'paytirish, uning tannarxi arzonlashishiga olib keladi.

ADABIYOTLAR:

1. GIDROEKOLOGIYA. k.f.d, prof. I.Ismoilov. Navoiy.2007
2. www.lex.uz
3. www.norma.uz
4. www.kun.uz
5. Xalq so`zi gazetasi.